

**Міністерство освіти і науки України
Одеський національний технологічний університет
Вінницький національний технічний університет
Інститут комп'ютерної інженерії, автоматизації,
робототехніки та програмування ім.П.Н.Платонова**

МАТЕРІАЛИ

**V ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
НАУКОВО – ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ
ТА СТУДЕНТІВ**

**«КОМП'ЮТЕРНІ ІГРИ І МУЛЬТИМЕДІА
ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД
ДО КОМУНІКАЦІЇ - 2025»**

**25-26 вересня 2025 р.
ОДЕСА**

≡ ПРЕЗИДІЯ ТА ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

ПРЕЗИДІЯ

Лариса Іванченкова	Ректор Одеського національного технологічного університету, д.е.н., професор
Богдан Єгоров	Радник ректора, академік НААН України, д.т.н., професор
Ольга Ольшевська	Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків ОНТУ, к.т.н., доцент
Тетяна Ревенюк	В.о. директора навчально-наукового інституту Комп'ютерної інженерії, автоматизації, робототехніки та програмування ОНТУ, к.т.н., доцент

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ

Сергій Котлик	к.т.н., доц., каф. Інформаційних технологій та кібербезпеки, ОНТУ
----------------------	---

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ

Сергій Шестоपालов	к.т.н., доц., каф. Комп'ютерної інженерії, ОНТУ
--------------------------	---

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Annakaisa Kultima	University Lecturer, Department of Art and Media, Aalto University (Helsinki, Finland)
Jeanette Falk	Assistant Professor, Department of Computer Science, The Technical Faculty of IT and Design, Aalborg University in Copenhagen (Copenhagen, Denmark)
Johanna Pirker	Computer Science Professor (Games Engineering), Institute of Interactive Systems and Data Science at Graz University of Technology (Graz, Austria)
Lars Kristensen	Lecturer in media, aesthetics and storytelling, Högskolan i Skövde, (Skövde, Sweden)
Marcus Toftedahl	Project manager, Science Park Skövde (Skövde, Sweden)
Михайло Кисленко	Senior mobile developer, Ubisoft (Україна)
Олександр Романюк	зав. каф. Програмного забезпечення, ВНТУ (Україна)
Олександр Терьошин	Unity3d developer, Wear studio (Україна)
Олексій Ізвалов	регіональний координатор Global Game Jam в Східній Європі, к.т.н., доц. ЕТІ ім. Ельворті (Україна)
Павло Івасюк	Co-Founder компанії WhoAR (Україна)
Павло Ломовцев	зав. каф. Інформаційних технологій і кібербезпеки, ОНТУ (Україна)
Петро Горват	зав. каф. Комп'ютерних систем і мереж, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна)
Сергій Артеменко	зав.каф. Комп'ютерної інженерії, ОНТУ (Україна)
Уляна Марікуца	зав. каф. Систем віртуальної реальності, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)

біотехнологічний університет)	
ВІЗУАЛЬНІ КОНФІГУРАТОРИ ЯК НОВА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Феденко Д.О. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)	257
ПІДБІР КОМПЛЕКТУЮЧИХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ГЕЙМЕРІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМ. Б. Щербацький. (Вінницький національний технічний університет)	259
Розділ 4. Технологічні інновації та сучасні ігрові механіки (геймдизайн, AR/VR, IoT і взаємодія з іграми, носимі пристрої та їх роль у геймінгу)	262
SOFTWARE DEVELOPMENT FOR SYNTHESIZING A SEMANTIC KERNEL. Orekhov S. V., Taran P.A., Karalnik V.O. (National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute")	262
ЛОГІКО-ІМОВІРНІСНЕ ТРАЄКТОРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (ЛІТМ) ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЖИВУЧОСТІ ТА QoE У КОМП'ЮТЕРНИХ ІГРАХ І МУЛЬТИМЕДІА. Pryumak Nazar, Zhuk Yurii (Lviv Polytechnic National University)	265
APPLICATION OF HYBRID ENCRYPTION METHODS IN BLOCKCHAIN NETWORKS. Skorin Yuri, Artem Laktionov. (Kharkiv national economic university named after semen kuznets)	266
USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING TO AUTOMATE USER FEEDBACK ANALYSIS. Skorin Yuri, Petrenko Bohdan. (Kharkiv national economic university named after semen kuznets)	269
CONCEPT OF CONSTRUCTION OF AN INFORMATION AND MEASUREMENT SYSTEM BASED ON VIRTUAL COMPUTER SIMULATORS. Skorin Yuri. (Kharkiv national economic university named after semen kuznets)	271
RAILROAD SIMULATION AS AN EDUCATIONAL GAME MODEL. Serhii Yevdokymov (Kherson State University)	274
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У РОЗРОБЦІ ВІДЕОІГОР: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД UNREAL ENGINE ТА UNITY. С. Андреев, В. Андреева А. Трубочанінова (Комунальний заклад «Кам'яноярський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області)	277
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ. С. Андреев, В. Редіна, В. Павленко (Комунальний заклад «Кам'яноярський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області)	278
МЕТОДИКА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІГРОВІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧИХ ВПРАВ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНИХ ШАБЛОНІВ ІГРОВИХ МЕХАНІК ТА НЕЙРОМЕРЕЖІ MEDIAPIPE. Безугла А.І., Блажко О.А. (Національний університет «Одеська політехніка»)	281
МОБІЛЬНІ ІГРИ З ДОПОВНЕНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ (AR): ПОЄДНАННЯ IOS ARKIT І МАШИННОГО НАВЧАННЯ. Вдовенко Д.О., Сєдих О.Л. (Національний університет харчових технологій)	284
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОСТОБРОБКИ В ІГРАХ. Вітковський М.Р., Романюк О.Н. (Вінницький національний технічний університет)	286
ІШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – ПРОРИВ У СВІТІ КОМП'ЮТЕРНИХ РОЗВАГ. Власюк Д.В. (Вінницький національний технічний університет)	287
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИПЛЕЄРНИХ ІГРОВИХ ЗАСТОСУНКІВ. Войтко В.В., Коваленко О.О., Барчук Н.Є., Гаврилюк О.В., Зелінський В.Р. (Вінницький національний технічний університет)	290
МЕТОДИКА ІНТЕГРАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ЗI SCRATCH-РЕПОЗИТОРІЯ З МІКРОКОНТРОЛЕРОМ ARDUINO ДЛЯ БАЛАНСУЮЧИХ ДОШОК. Волков А.С., Блажко О.А. (Національний університет «Одеська політехніка»)	292
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ТА МОНЕТИЗАЦІЯ У СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ AVOCADO. Гандрибіда В.В., Войтко В.В., Черноволик Г.О. (Вінницький	295

При активації точка огляду користувача миттєво переміщується у вказане місце. На додаток до описаних вище переваг варто відзначити, що віртуальна реальність інтегрується в додатки для персональних комп'ютерів, які надають доступ до віртуальних турів широкому колу користувачів без необхідності купувати спеціалізоване обладнання.

Отже, справжню цінність технології знаходять лише тоді, коли вони слугують благополуччю людини. Описана розробка поєднує археологічні знання з 3D-моделюванням та комп'ютерною графікою для створення віртуального занурення, яке дозволяє реалістично відвідувати об'єкти культурної спадщини у віддаленому режимі. Таким чином, технології віртуальної реальності можуть не лише розширити межі сприйняття туризму, а й надати унікальний досвід для людей з обмеженими можливостями, створюючи інклюзивне та доступне середовище для усіх, хто бажає торкнутися культурних пам'яток.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

5. T. Griffin, J. Giberson, and S. H. Lee, "Virtual reality and implications for destination marketing," in *Proceedings of the 48th Annual Travel and Tourism Research Association (TTRA): Advancing Tourism Research Globally*, Quebec City, QC, Canada, 2017. [Online]. Available: [semanticscholar.org>paper](https://semanticscholar.org/paper)

6. Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова, «Офіційний сайт». [Online]. URL: <https://museum.kh.ua/>. (дата звернення: 25 серпня 2025 р.).

7. Віртуальний музей Underwater Malta, «Експозиція B24 Liberator». [Online]. URL: <https://underwatermalta.org/discover/b24-liberator/>. (дата звернення: 26 серпня 2025 р.).

УДК 004.582

МЕТОДИКА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІГРОВІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧИХ ВПРАВ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНИХ ШАБЛОНІВ ІГРОВИХ МЕХАНІК ТА НЕЙРОМЕРЕЖІ MEDIAPIPE

БЕЗУГЛА А.І., БЛАЖКО О.А. (alinabezuglaya123@gmail.com, blazhko@op.edu.ua)

Національний університет «Одеська політехніка»

Анотація. Розглянуто методіку автоматизованого створення *ExerGame-ігор* на основі шаблонів програмного коду контролю рухів ігрових/неігрових персонажів адаптації та розпізнаванням рухів гравця на основі нейромережі *MediaPipe*.

Вступ. За останнє десятиліття з'явилися комп'ютерні ігри типу *ExerGame* («*Exercise*» – «фізична вправа», «*Game*» – гра), які використовують апаратно-програмні засоби взаємодії гравця з комп'ютером для керування персонажем гри через розпізнавання природних рухів тіла гравця [1]. *Exergame-ігри* класифікують як «рекреаційні *Exergames*» (орієнтовані на розваги) або «серйозні *Exergames*» (цілеспрямовано спроектовані з певною метою), які представляють «цифрову технологію охорони здоров'я гравця із м'язово-індукованими рухами тіла для керування виконанням і взаємодії з ігрофікованими вправами чи завданнями, що подаються через занурюваний або незанурюваний дво- чи тривимірний традиційний, віртуальний, доповнений або змішаний графічний інтерфейс користувача» [2]. Вже створено багато «рекреаційних *Exergames*», які формують індустрію «*Interactive or Virtual Fitness Market*» для гравців [3]. Процес створення «серйозних *Exergames*» повинен базуватися на трансдисциплінарній співпраці дослідників, медичних працівників та галузевих експертів [4], інакше використання гри може створити різні проблеми зручності використання, пастки для здоров'я та безпеки гравців-пацієнтів [5]. Тому для розробки *ExerGames* бажано використовувати спеціалізовані фреймворки, наприклад:

– *Multidisciplinary Iterative Design of Exergames (MIDE)* – методологічний фреймворк трансдисциплінарної співпраці за принципами ітеративного дизайну, коли гра створюється і вдосконалюється в кілька циклів із тестуванням на користувачах-пацієнтах [4];

– *Serious Game P-III Framework (P-III)* як методологічний фреймворк трансдисциплінарної співпраці, який базується на 3-х принципах: *Player-centered design (P)* – орієнтація на гравця, *Iterative development (I)* – ітеративний процес розробки, *Interdisciplinary collaboration (I)* – міждисциплінарна співпраця [6];

– *Domain-Specific Languages for MS Kinect Physics-Based Video Games (PhyDSLk)* – технічний фреймворк для створення *Exergames* із використанням інфрачервоної камери *MS Kinect* та генерації коду на основі моделі гри [7];

– *GamePlay Bricks* – теоретична модель поєднання ігрових механік з когнітивними функціями, яка базується на ідеї модульного підходу: складні ігрові системи можна розкласти на «цеглинки» (*bricks*), які є елементарними одиницями ігрової дії [8].

Постановка проблеми. Аналіз представлених фреймворків визначив наступне:

– фреймворки *MIDE*, *P-III*, *Bricks* надають лише проектну документацію без побудови програмних модулів;

– фреймворк *PhyDSLk* будує програмні модулі, але лише для інфрачервоної камери *MS Kinect* без можливості підключення інших пристроїв, наприклад, звичайної вебкамери;

– фреймворки не містять шаблони програмного коду контролю рухів ігрових та неігрових персонажів для автоматизованого програмування динаміки гри (частота зміни подій, пов'язаних з неігровими персонажами, швидкість руху ігрового персонажу) та механіки гри (напрямки рухів ігрового персонажу та неігрових персонажів, які впливають на рекомендований напрямок руху ігрового персонажу).

Мета роботи. Розробити методику автоматизованого створення *ExerGame*-ігор на основі шаблонів програмного коду контролю рухів ігрових/неігрових персонажів адаптації та розпізнавання рухів гравця на основі нейромережі *MediaPipe*.

Опис рішення. Для досягнення мети роботи запропоновано основні етапи комп'ютерної ігровізації оздоровчих вправ на основі нейромережі *MediaPipe* (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основні етапи методіку комп'ютерної ігровізації оздоровчих вправ на основі нейромережі *MediaPipe*

Вказані етапи мають наступні особливості:

1) терапевт заповнює БД фізичних вправ, кожна з яких містить назву вправи, впорядковану множину статичних жестів, швидкість (часову затримку) переходу між жестами, а кожний статичний жест описується кутами між окремими суглобами скелету людини, наприклад, кут правої передньої ноги та талії є кутом між лінією від правого плеча до правого стегна та лінією від правого стегна до правого коліна і в цьому випадку йога-позу воїна II можна описати наступною

комбінацією приблизних кутів частин тіла: кут 90° в обох плечах, 180° в обох ліктях, кут 90° в передній частині ноги і талії, кут 180° в коліні ззаду, кут 135° у талії;

2) дизайнер генерує *ExerGame*-механіки/динаміки, використовуючи БД фізичних вправ та модель ігрового дизайну *GamePlay Bricks*, за результатами якої заповнюється БД динаміки (час появи та швидкість руху неігрових персонажів, швидкість руху ігрового персонажу) та БД механіки (місце появи на екрані та траєкторія руху неігрових персонажів), враховуючи особливості *Game*-механік ігрового персонажу, наприклад:

- використання *Game*-механіки «Уникнути» дозволяє створити рух неігрових персонажів, які вимагають гравця виконувати відповідні рухи тіла для уникнення зіткнення ігрового персонажу з неігровими персонажами;

- використання *Game*-механіки «Узгодити» дозволяє створити рух неігрових персонажів, які вимагають гравця виконувати відповідні рухи тіла для торкання ігровим персонажем неігрових персонажів.

3) для адаптації вже існуючої комп'ютерної гри до *ExerGame*-гри або створення нової *ExerGame*-гри необхідно врахувати наявність наступних програмних модулів:

- програмний модуль розпізнавання рухів людини, який базується на нейромережі *MediaPipe*;

- програмний модуль зв'язку між процесом розпізнавання рухів людини та рухами ігрового персонажу;

- програмний модуль зв'язку між БД динаміки неігрових персонажів та програмними модулями керування неігровими персонажами;

4) *ExerGame*-розширення описуються у вигляді програмних шаблонів зі змінними частинами коду, які зв'язуються з *ExerGame*-динамікою;

5) пацієнт-гравець через вебкамеру комп'ютера виконує фізичні вправи, допомагаючи ігровому персонажу перемогти у грі, враховуючи визначені *Game*-механіки.

На поточний момент створено [9]:

- реляційну модель бази даних опису фізичних вправ у форматі кутових характеристик.

- *Python*-програму, яка на основі нейромережі *Mediapipe* розпізнає фізичні вправи, а на основі заповнених таблиць визначає правильність їх виконання;

- приклади опису 6-ти фізичних вправ для ший.

Висновки. Запропонована методика автоматизованого створення *ExerGame*-ігор на основі шаблонів програмного коду контролю рухів ігрових/неігрових персонажів адаптації та розпізнаванням рухів гравця на основі нейромережі *MediaPipe* дозволить спростити процес перетворення класичних комп'ютерних ігор, в яких керування персонажами виконується клавішами клавіатури або комп'ютерної миші, у *ExerGame*-ігри.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- [1] C. S. P. de Medeiros, L. B. A. Farias, M. C. d. L. Santana, T. B. F. Pacheco, R. R. Dantas, та F. A. d. C. Cavalcanti, «A systematic review of exergame usability as home-based balance training tool for older adults», *PLoS ONE*, vol. 19, no. 8, e0306816, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0306816.
- [2] Manser, P., E. D. de Bruin, J.-J. Temprado, L. Bherer, and F. Herold, "Beyond 'just' fun: The role of exergames in advancing health promotion and disease prevention," *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, vol. 176, Art. no. 106260, 2025, doi: 10.1016/j.neubiorev.2025.106260.
- [3] L. Wang, W. Feng, J. Zhang, and T. Li, "Fitness or socializing-A multi-dimensional analysis of online fitness communities users," *iScience*, vol. 27, no. 7, Art. no. 109753, Apr. 2024, doi: 10.1016/j.isci.2024.109753.
- [4] Y. Li, J. Muñoz, S. Mehrabi, L. Middleton, S. Cao, and J. Boger, "Multidisciplinary Iterative Design of Exergames (MIDE): A framework for supporting the design, development, and evaluation of exergames for health," in *HCI in Games*, vol. 12211, X. Fang, Ed. Cham: Springer, 2020, pp. 128–147. doi: 10.1007/978-3-030-50164-8_9
- [5] A. T. Bayrak, "Compassionate Game Design: A Holistic Perspective for a Player-centric Game Design Paradigm for Games4health," *Int. J. Adv. Intell. Syst.*, vol. 13, no. 1 & 2, pp. 1–18, 2020. [Online]. Available: http://www.iariajournals.org/intelligent_systems/

- [6] A. Berglund, T. Jaarsma, H. Orädd, J. Fallström, A. Strömberg, L. Klompstra, and E. Berglund, "The Application of a Serious Game Framework to Design and Develop an Exergame for Patients With Heart Failure," *JMIR Formative Research*, vol. 8, p. e50063, 2024. doi: 10.2196/50063.
- [7] M. T. Baldassarre, D. Caivano, S. Romano, et al., "PhyDSLK: a model-driven framework for generating exergames," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 80, pp. 27947–27971, 2021. doi: 10.1007/s11042-021-10980-3.
- [8] G. Ben-Sadoun and J. Alvarez, "Gameplay Bricks Model, a Theoretical Framework to Match Game Mechanics and Cognitive Functions," *Games and Culture*, vol. 18, no. 1, pp. 79–101, 2023. doi: 10.1177/15554120221080925
- [9] А. І. Безугла, О. А. Блажко, "Реляційна база даних кутового опису фізичних вправ з використанням нейромережі Mediarpipe," *Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених "Сучасні інформаційні технології - 2025"*, Одеса, Україна, 15–16 травня 2025 р., с. 172–174. doi: 10.5281/zenodo.15662865

УДК 004.8

МОБІЛЬНІ ІГРИ З ДОПОВНЕНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ (AR): ПОЄДНАННЯ IOS ARKIT І МАШИННОГО НАВЧАННЯ

ВДОВЕНКО Д.О., СЕДИХ О.Л.(dmitryvdvnk@gmail.com, olgased@ukr.net)
Національний університет харчових технологій

Доповнена реальність (AR) активно трансформує мобільні ігри, дозволяючи взаємодіяти з віртуальним контентом у реальному світі. Використання ARKit від Apple у поєднанні з технологіями машинного навчання створює нові можливості для персоналізованого ігрового досвіду: розпізнавання об'єктів, міміки, жестів і контексту простору. Це підвищує інтерактивність, занурення та варіативність ігор у сфері розваг, освіти та фітнесу.

Вступ. *Доповнена реальність (AR) у мобільних іграх дозволяє інтегрувати віртуальний контент у реальний світ користувача. Поєднання ARKit від Apple із технологіями машинного навчання забезпечує розпізнавання об'єктів, жестів та міміки, підвищуючи інтерактивність ігрового процесу та створюючи персоналізований досвід для гравця.*

Основна частина. Фреймворк *ARKit* забезпечує мобільні додатки потужними інструментами для відстеження простору, аналізу геометрії, розпізнавання об'єктів та людських облич. Основні функції ARKit у мобільних іграх:

- розташування віртуальних об'єктів на поверхнях реального світу;
- створення інтерактивних сцен, які реагують на рухи гравця;
- організація міні-ігор із використанням реальних предметів.

Ігри на кшталт *Pokémon GO*, *Angry Birds AR* та *AR Robot* демонструють ефективність таких технологій, забезпечуючи нові способи взаємодії користувача з цифровим світом [1].

Рисунок 1 – Принцип роботи ARKit